

Intrinsischer Irrtum und semantische Spurensuche

Dokumentation von Fotografien in Museen

27.-29.10.2016

Eine Fotografie: Über die transdisziplinären
Möglichkeiten der Bildforschung

Fehlende Quellenangaben

- erst Vergleiche mit anderen Objekten ermöglichen Einordnung und komplexere Informationen, z.B.
 - Typologie
 - Materialvergleiche
 - Altersbestimmung (relativ)
 - Interpretation
- je größer der Aufwand für Vergleichsobjekte (Finden, Auswahl, Untersuchung, ...) und Vergleichsmethoden, desto größer die Erfolgsaussichten
- Unterscheidung zwischen intrinsischen und extrinsischen Daten
- Museumsobjekte aus dem Kunsthandel
 - meist keine genauen Herkunftsangaben
 - auch verwertbare Angaben („Domschatz xyz“) liefern nur begrenzt Anhaltspunkte (z.B. *terminus ante quem*)
 - meist Einzelobjekte
- Archäologische Objekte
 - Fundumstände („Schicht nn“) treffen keine direkten Aussagen
 - Stratigraphie liefert nur relative Altersangaben
 - Lokalisierung der Einzelfunde allein ermöglicht zunächst nur begrenzte Ergebnisse (z.B. *Grabfund*)

Intrinsische und extrinsische Daten

■ Intrinsisch

- durch Beobachtung vom Objekt direkt ablesbar
- z.B.: Maße

■ Extrinsisch

- dem Objekt hinzugefügt
- gewonnen durch Bericht, Beobachtung, verlässliche Quellen
- Ereignisse, Umstände, Zugehörigkeiten, Gebrauch usw.
- z.B.:
 - Beschreibung
 - Datierung
 - Funktion
 - Herstellung, Hersteller
- Voraussetzungen:
 - Ausgangswissen
 - Forschungskontext
 - methodisches Wissen

Zuordnung von Objekten

- meist nicht durch bereits vorhandene Herkunftsangaben, sondern
 - extrinsische Daten erheben und dokumentieren
 - Vergleich mit anderen Objekten anhand extrinsischer Daten
 - Grad der Übereinstimmung wird festgestellt
 - Interpretation
 - durch Zuordnung → neue extrinsische Daten (z.B. Klassifikation)
 - gleichzeitig quantitative und ggf. qualitative (z.B. neuer Typ) Erweiterung der Vergleichsmöglichkeiten
- „Wissen ist das, was so anfällt, wenn man wissenschaftlich arbeitet.“

Der intrinsische Irrtum und Metadaten

- bekanntes Bild
 - Intrinsischer Irrtum: Bildmotiv wird vom Betrachter als direkt ablesbar aufgefaßt
- unbekanntes Bild
 - kein vergleichbares „Abbild“ im Gedächtnis
 - → Bildmotiv ist immer extrinsisch
- Bildmotiv (Beschreibung, lokale und zeitliche Zuordnung, ...)
 - gehört zu den Metadaten
- Metadaten digitaler Bilder
 - können in Bilddatei gespeichert sein (Exif, IPTC, XMP, ...)

Metadaten sind entscheidend (Beispiel)

- extrinsische Daten bzw. Metadaten sind entscheidend und müssen dokumentiert werden
- automatisiert erfaßt:
 - Geodaten
 - Aufnahmezeitpunkt
 - Aufnahmezeit
- durch Abgleich mit frei verfügbaren Informationen kann der Anlaß ermittelt werden
 - Veranstaltungskalender des 'Iolani-Palastes in Honolulu
 - wöchentliche Konzerte der „Royal Hawaiian Band“

Identifizierung von Personen

■ intrinsisch

- Büttenrand (ca. 1930–1950 sehr üblich)
- Papieranalyse (zeit- und kostenaufwendig)

■ extrinsisch

- Uniform (Reichsarbeitsdienst)
- Bildarchive
- Gesichtsvergleich, benötigt
 - Vergleichsmaterial
 - Software
 - Personal

Intrinsische Hilfe: Schrift

- „St. Georgenthal mit Kreuzberg und Tannenberg“
 - „Jiřetín pod Jedlovou (deutsch: Sankt Georgenthal) ist eine Gemeinde im Lausitzer Gebirge im Böhmischen Niederland in Tschechien. Der Ort ... liegt ... am Křířová hora (Kreuzberg) ... (https://de.wikipedia.org/wiki/Jiřet%C5%99et%C3%ADn_pod_Jedlovou)

Je mehr Vergleiche ...

27.-29.10.2016

*Eine Fotografie: Über die transdisziplinären
Möglichkeiten der Bildforschung*

... desto besser

where-is-this.com

Das Windows-10-Bild

Hintergrundbild für Windows 10

- Wo ist das?
- Weit verbreitetes Bild – aber ohne Metadaten
- Wo ist das Bild entstanden?
- Experten: vermutlich bei Microsoft zu finden?

Experten, oder ...?

- keine Informationen in einschlägigen Foren von Microsoft (answers.microsoft.com)
 - Photos provided by Windows 10 (show me more like this)
 - ... how can I find out where the pictures were taken (photos of what?)
 - Windows 10 Lock screen & Desktop Backgrounds
 - I would like to know where the lock screen and desktop background photos were taken.
 - Windows 10 lock screen image location (where in the world)
 - I am interested in finding out where the images which appear on my lock screen were taken and I can't find any info out there on the internet.
 - Where can find the locations of the photos presented on Windows 10?
 - ... how can I find out the the locations where the various photos were taken?
- keine Metadaten in den Bilddateien

Verknüpftes Wissen ...

■ where-is-this.com

- Anfrage mit
 - Vermutung
 - erfolgloser Recherche bei Microsoft

■ Antwort nach ca. 2 Wochen

- Geodaten
- Southwest ridge of Haupa'akea Peak (Maui, Hawai'i)

... führt zum Erfolg

Bilddaten, Informationen und Wissen

- DIK(W)–Modell
 - Daten, Metadaten
 - Informationen
 - Wissen
- oft individuelles „Bildwissen“ (was, wo, wer, wann)
- Notwendigkeit der Dokumentation
 - strukturiert
 - vergleichbar
 - vernetzt

Zwei Wege des Bildvergleichs

- „physikalischer“ Bildvergleich durch Messung von
 - Linien
 - Flächen
 - Helligkeit
 - Farben
 - Farbdichte
 - ...
- automatisierter Vergleich der intrinsischen Daten
 - sehr komplexe Algorithmen, vgl. Gesichtserkennung
- Bildvergleich durch Beschreibung und Vergleich der dabei gewonnen extrinsischen Daten
- „Technologische Täuschung“
 - alle technologischen Werkzeuge beruhen auf dem Vorhandensein extrinsischer Daten (was ist dargestellt)
 - informationswissenschaftliche Voraussetzungen unabhängig von technologischen Möglichkeiten
 - Verfügbarkeit
 - Vergleichbarkeit
 - Strukturierung
 - Verbindung mit Normdaten
 - ...

Bildvergleich durch Beschreibung

Notwendigkeit extrinsischer Metadaten

- „reine“
Bildersammlung
(z.B. Bilddateien
ohne
Beschreibung)
 - nur „bekannte“
Bilder nutzbar
 - nur individuelle
Nutzung durch
„wissende“ Nutzer
möglich

Identifizierung
unbekannter
Bilder

Person finden, die
Bildmotiv kennt

Personen, die
Bildmotive kennen,
liefern deren
Metadaten

Metadaten und semantisches Netz (1)

■ freie Lizenzen

- gemeinfrei
- CC0 (Public Domain Dedication)
- CC BY
- CC BY-SA

■ Einschränkungen

- CC BY-ND (keine Bearbeitung)
- CC BY-NC (nicht kommerziell)
- CC BY-NC-SA
- CC BY-NC-ND

■ Semantic Web

- Linked Open Data
 - Standards
 - strukturiert
 - automatisierte Verarbeitung
- Open Definition
 - kostenlos
 - nutzen
 - wiederverwenden
 - weiterverteilen
 - maximale Bedingungen
 - Namensnennung (Attribution)
 - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (ShareAlike)
- Beispiele:
 - DBpedia
 - GeoNames

Metadaten und semantisches Netz (2)

- extrinsische Daten für Bildvergleich
 - Bildmotiv (direkter Vergleich)
 - Umsetzung der Bildinformationen in strukturierte Sprache
 - visuelle Informationen → Beschreibung und Interpretation → Umsetzung in semantische Modelle
 - andere extrinsische Daten (indirekter Vergleich nach Auswertung)
- intrinsische Daten
- Nutzung für Vergleich
 - Dokumentation
 - Strukturierung
 - Normierung (Abgleich mit Normdaten)
 - Vergleich
 - Auswertung

- Metadaten erforderlich für „direkten“ Vergleich durch Messungen
 - mind. 1 bekanntes BildVoraussetzung für Bestätigung der Gleichheit oder Ähnlichkeit/Kopie

- Faktor Quantität
 - je mehr Informationen zum Vergleich verfügbar sind, desto größer die Vergleichsmöglichkeiten und damit die Erfolgsaussichten
- Faktor Qualität
 - je strukturierter und standardisierter die Informationen, desto leichter die automatisierte Verarbeitung

Beispiel (1)

- Objektdatenbank des Museums für Kommunikation
- Suche mit
 - Freitext
 - einfacher Stichwortliste
 - eigenem Thesaurus (Samlungsgebiete)
 - Normvokabular-Thesaurus (Michel-Nummer für Briefmarken)
- kontrollierte Filterung von Suchergebnissen möglich
- Impressum
 - für Wiederverwendung Genehmigung erforderlich

Beispiel (2)

- Archivdatenbank der Akademie der Künste
- Suche mit Normvokabular der GND (Person/Institution)
 - Personen werden auch gefunden, wenn andere Namensform im Titel
 - automatisierte Verknüpfung mit Wikipedia über GND
- Impressum
 - für Wiederverwendung Genehmigung erforderlich

The screenshot shows the 'easydb.archive' website interface. At the top, there are navigation tabs for 'Archiv' and 'Benutzung', and links for 'Registrieren | Anmelden | Impressum'. Below the search bar, there are filters for 'Freitextsuche' and 'Innerhalb des Ergebnisses suchen'. The search results show a list of items, with the first item being 'Zeichnungen, Aquarelle, Collagen' by 'Schadow, Johann Gottfried'. The title of the item is 'Harry von den Sandwich Inseln, ein Facs und im Profil nach links'. The GND entry for 'Mailey, Harry' is highlighted in red. The detailed view of the GND entry for 'Mailey, Harry' is shown in a separate window, with the GND number '1013574273' and the name 'Mailey, Harry' highlighted in red. The GND entry includes fields for 'GND-Typ', 'Link', 'GND-Nummer', 'Alte Normnummer', 'Variante Name der Person', 'Bevorzugter Name der Person', 'Beruf oder Beschäftigung', and 'GND-Sachgruppe'.

Hilflose Hilfsmittel oder die „hierarchische Falle“

■ Fotografie als „Hilfsmittel“

- weniger Dokumentation
 - quantitativ
 - qualitativ
- fehlende extrinsische Daten zum Bild
 - ohne Beschreibung
 - ohne Datum (Museumsobjekt wird als unveränderlich betrachtet)
 - ohne Zweck (warum fotografiert?)
- Informationsverlust
 - z.B. alte Fotos von Bucheinbänden (nicht restauriert) ohne Inv.-Nr. auf dem Einband oder auf dem Foto
 - Zuordnung von bei der Restaurierung vertauschten Einbandteilen nur vermutet oder bei Verlust gar nicht möglich

■ „hierarchische Falle“

- auch für „untergeordnete“ Museumsobjekte wie z.B. Nachbildungen, Kopien
 - wichtig für Rezeptions- und Forschungsgeschichte
 - Bleistiftkopie der arabischen Inschrift auf dem Krönungsmantel des Heiligen Römischen Reiches (Museum für Islamische Kunst, I. 1308)

■ Fotografie als Sammlungsobjekt

- veränderter Blickwinkel erforderlich
- Dokumentationsstandards ermöglichen
 - effiziente Erfassung
 - Vernetzung von Informationen
 - komplexe Abfragen und Modelle
- Datenmanagement: objektorientiert statt hierarchisiert

■ erforderlich

- alle Fakten+Hinweise sammeln
- Strukturierung nach CIDOC-CRM, z.B.
 - Ereignis
 - Person
 - Dokument
 - Ort
 - Zeitspanne
- kontinuierliche Ergänzung der Dokumentation
- z.B.
 - Ereignisse und Personen
 - Vorbesitzer
 - Erwerbsdaten
 - Informationen zur Herkunft
 - bei Konvoluten
 - Hinweise/Vermutungen zu Zusammenhängen (warum gesammelt?)
 - Standort- und Forschungsgeschichte im Museum

Schlußfolgerungen

- Metadaten strukturiert erfassen
 - besond. Bedeutung: Geodaten und Zeitangaben
- Nutzung von Normvokabularen
 - stellt Verbindung zu Informationen über bekannte Bilder/Bildvorlagen (Motive) her
 - Abkürzung bei der Suche nach Vergleichsmaterial
- veröffentlichte Forschungsdaten (nicht nur Ergebnisse) vergrößern Vergleichsmöglichkeiten
 - standardisiert
 - semantisch aufbereitet
 - Open Access

Bild- und Kontextanalyse

Standardisierte Datenstruktur: CIDOC-CRM

Chancen nutzen

- CIDOC–CRM ermöglicht
 - vergleichbare Strukturen
 - automatisierte Aufbereitung von Daten und Informationen
- Semantisches Netz
 - ermöglicht automatisierte Vernetzung
 - erhöht Informationsdichte und -qualität
- Open Access
 - Voraussetzung für Linked Open Data (Semantisches Netz)
 - erhöht Informationsdichte und -quantität

„Digitale Informationen können (müssen) automatisiert bearbeitet und ausgewertet werden (können).“ (Thorsten Koch)

- Praxistips
 - Einbeziehung von Bearbeitungs- und Forschungsdaten (wer, wann, was)
 - Kopfwissen der Forscher muß zu Maschinendaten und -informationen werden
 - Vernetzung statt Hierarchisierung von Informationen
 - keine Zweckbindung (wichtig/unwichtig)
 - keine Gewichtung (mehr/weniger wichtig)
 - ALLES festhalten und standardisieren
 - Anbindung an Normvokabulare und semantische Systeme/Netze
 - dynamische Datenerfassung und Informationsverarbeitung statt „abgeschlossener“ (statischer) Informationseinheiten
- Beispiele
 - Dokumentation auch aller Ereignisse (wer, wann, was, wo, weshalb) nach Erwerbung → ermöglicht den „Kennern“ von Bildmotiven die Kontaktaufnahme
 - Hypothesen zu Herkunft und Bildmotiven können Grundlage für gezielte Suche im semantischen Netz sein
 - Forschungsdaten, die für das Ergebnis eines Projekts unwichtig sind, könnten von anderen benötigt werden

Antwort: Fotografie und Kommunikation

■ Fotografie ohne mitgelieferten Kontext wissenschaftlich verwertbar?

- ja!
- Aufwand für Forschung am einzelnen Foto
 - Infrastruktur mit vernetzten Arbeitsgemeinschaften (collaborative communities)
 - schneller und effizienter Zugriff auf Daten und Informationen über bekannte Bilder
 - ständige Ergänzung von Daten und Informationen

- ## ■ *Ob ich noch fotografiere? – Ja, sicherlich. Noch immer wähle ich sorgfältig Ausschnitt, Komposition und Harmonie der Farben: dann knipse ich, aber ohne Apparat, nur so mit den Augen. Kein Negativ, kein Positiv, also keine Möglichkeit der Kommunikation.*
- Herbert List (1973)

Danke

Kommentare und Zusammenarbeit (MuseumsWiki)

http://museums.wikia.com/wiki/Intrinsischer_Irrtum_und_semantische_Spurensuche

Kurzlink:

https://bit.ly/intrinsischer_irrtum

Inhalt

■ Daten, Informationen und Methoden

- Fehlende Quellenangaben
- Intrinsische und extrinsische Daten
- Zuordnung von Objekten

■ Der intrinsische Irrtum und Metadaten

- Metadaten sind entscheidend (Beispiel)
- Identifizierung von Personen
- Intrinsische Hilfe: Schrift
- Je mehr Vergleiche ...
- ... desto besser
- Das Windows-10-Bild
 - Experten, oder ...?
 - Verknüpftes Wissen ...
 - ... führt zum Erfolg

■ Bilddaten, Informationen und Wissen

– Zwei Wege des Bildvergleichs

- Bildvergleich durch Beschreibung
- Notwendigkeit extrinsischer Metadaten
- Metadaten und semantisches Netz (1)
- Metadaten und semantisches Netz (2)

– Beispiel (1)

– Beispiel (2)

– Hilflose Hilfsmittel oder „Die hierarchische Falle“

■ Schlußfolgerungen

- Bild- und Kontextanalyse
- Standardisierte Datenstruktur: CIDOC-CRM
- Chancen nutzen
- Antwort: Fotografie und Kommunikation

Abbildungsnachweis

- Scan einer Fotografie (Mann in Uniform: Hans Hockauf) und einer Postkarte (Privatbesitz des Verfassers, als Zitat nach § 51 UrhG)
- Bildschirmkopien (als Zitat nach § 51 UrhG)
Quelle: <http://where-is-this.com/>
- Hintergrundbild für Windows 10
Quelle: <http://www.beautyscenery.com/2015/08/download-hd-windows-10-wallpapers.html>
- Bildschirmkopien von Google Maps und Google Earth
 - https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html (1. Lizenz c)
 - <https://www.google.com/intl/de/permissions/geoguidelines.html> (Printmedien und Internet)
- Darstellung zur Definition von Wissen
Quelle: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissenspyramide.svg>
gemeinfrei
- DIKW pyramid
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIKW_Pyramid.svg
Longlivetheux, CC BY-SA 4.0, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

- Alle anderen Abbildungen (außer Bildschirmkopien)
© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Lizenz / License

- Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - Diese Datei ist nicht gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
 - Als Rechtenachweis ist anzugeben:
- Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - This file is not in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
 - Please credit authorship as follows:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)